

EL PERFIL INVESTIGADOR Y LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS COMO MOTORES PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y SOCIAL

Este material se comparte bajo
Licencia Creative Commons 4.0

Dr. Jesús López-Belmonte

 jesuslopezbelmonte.com

SOCIEDAD DIGITAL

- Vivimos en una época marcada por el **constante avance** de la tecnología.
- Una tecnología que **condiciona** nuestra forma de vida.
- Cada vez son más las acciones que el ser humano puede realizar a través de un **dispositivo electrónico**.

IDENTIDAD DIGITAL

- El avance de la tecnología ha propiciado que las personas, hoy en día, adquieran una **presencia** tanto en el mundo físico como en el digital.

- La identidad digital es entendida como la **concepción** que la red de Internet u otras personas establecen sobre nosotros, a partir de nuestras acciones y comportamientos en este mundo virtual generado por los ordenadores.

IDENTIDAD DIGITAL PROFESIONAL

- A partir del concepto de identidad digital, surge esta ramificación terminológica, sustentada en la **percepción** de las personas o la sociedad digital en el **terreno laboral** perteneciente al mundo digital.

IDENTIDAD DIGITAL PROFESIONAL ACADÉMICA

- Dentro del amplio espectro que abarca el mundo profesional dentro de la esfera digital, se encuentra el **ámbito académico-científico**.
- Esto es el conjunto de **acciones desarrolladas por los investigadores** relacionadas con la Ciencia, con su correspondiente percepción por parte de los miembros de la Comunidad Científica.

LA AUTORÍA

- En toda producción científica es importante **unificar la firma** del autor, es decir, su nombre.
- Especial cuidado en **apellidos comunes**.
- Se recomienda unificar los apellidos con un **guion** para evitar confusiones entre investigadores.

LA AUTORÍA | EJEMPLOS

- Jesús **López Belmonte** (*sin guion entre apellidos*):
 - Puede ocasionar errores en la autoría del investigador.
 - Los repositorios institucionales y académicos pueden enlazar la publicación con la siguiente autoría: **Belmonte, J.L.**

- Jesús **López-Belmonte** (*con guion entre apellidos*):
 - El guion entre apellidos garantiza que no se produzcan errores en la selección de apellidos, quedando la autoría de la siguiente manera: **López-Belmonte, J.**

RÁPIDO AVANCE DE LA CIENCIA

- La ciencia está avanzando a **pasos agigantados**.
- Muchas revistas han cambiado su **periodicidad de publicación**.
- Pasando a publicación continua, con el objetivo de **difundir tempranamente** los avances científicos.

IMPORTANCIA DE LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

- **Publicación eficaz** para que los resultados ofrecidos sean actuales.
- **Selección de revistas** pertinentes en función de la temática del estudio.
- Búsqueda, selección y análisis de revistas en consonancia (**foco y alcance**).
- Tener en cuenta el **impacto de las revistas** y el alcance de nuestro estudio.

REDES SOCIALES ACADÉMICAS

- Son **plataformas** en línea diseñadas específicamente para que los investigadores, académicos y estudiantes...
 - *Compartan* sus trabajos
 - *Discutan* sus hallazgos.
 - *Comenten* sobre el estado de la cuestión.
 - *Colaboren* en un entorno académico.

VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES ACADÉMICAS

- **Acceso** a una amplia gama de investigaciones, artículos científicos, libros, permitiendo a los usuarios mantenerse al día con los últimos avances en sus campos de interés.
- Facilitan la **colaboración** y el **networking** entre académicos de todo el mundo. Los usuarios pueden conectarse con colegas que comparten intereses de investigación similares, lo que puede llevar a colaboraciones.
- La publicación de estudios en estas plataformas puede aumentar significativamente su **visibilidad**, generando mayor **citación** y **difusión del conocimiento** generado.
- Permiten la **comunicación** y generación de **debates/discusiones** sobre las investigaciones compartidas.
- **Feedback** y comentarios de otros expertos en su campo para mejorar la calidad de futuros estudios.
- Algunas ofrecen herramientas para la **gestión de referencias** y generación de bibliografías.

CONSEJOS PARA LOGRAR EL MÁXIMO POTENCIAL DE

LAS REDES SOCIALES ACADÉMICAS

- **Completa y actualiza tu perfil:** Un perfil completo y detallado facilitará que otros usuarios te encuentren y se conecten contigo.
- **Participa activamente:** No te limites a ser un observador pasivo. *Publica* tus propios trabajos de investigación, *comenta* publicaciones de otros usuarios, genera *debate* y *discusiones* constructivas.
- **Construye tu propia red:** *Conéctate* con otros investigadores y académicos que compartan tus intereses y áreas de investigación. Esto permitirá acceder a nuevas oportunidades de *colaboración*, obtener *feedback* sobre tu trabajo, estar al tanto de las *últimas novedades*, *tendencias* en tu campo y *eventos* de tu foco de interés.

PERFILES Y REDES SOCIALES ACADÉMICAS

ORCID

LinkedIn

Scopus[®]

ResearchGate

¿QUÉ ES?

- **Open Research and Contributor ID.**
- Es un **identificador único** que tiene como principal finalidad proporcionar a los investigadores un código de autor persistente e inequívoco que distinga claramente su producción científica y evite confusiones vinculadas con la autoría científica y la existencia de nombres personales coincidentes o similares.

¿CÓMO OBTENERLO?

- <https://orcid.org/>

¿QUÉ INFORMACIÓN ENGLOBA?

- País, palabras clave, sitios web, otras ID, información de contacto, biografía, empleos, obras... entre la información más destacada.

ORCID | CONSEJOS

- **Regístrate y crea tu perfil** con proporcionar *información precisa y completa*.
- **Vincula tu ORCID** a otras plataformas y sistemas, como *bases de datos bibliográficas, revistas académicas, repositorios institucionales y redes sociales académicas*.
- Incluye tu identificador **ORCID en tus publicaciones académicas** (artículos, libros, capítulos, comunicaciones...). Esto ayudará a *garantizar que tu trabajo sea correctamente atribuido a ti y aumentará la visibilidad de tu perfil*.
- **Actualiza** regularmente tu perfil ORCID con nueva información sobre tus *publicaciones, proyectos de investigación, afiliaciones y otras actividades académicas*.

Jesús López-Belmonte

Jesús López-Belmonte

Personal information

Websites & social links >

Personal website

Other IDs >

Scopus Author ID: 57214748261

Loop profile: 905565

Keywords >

ICT, educational innovation, educational technology, active methodologies, flipped learning

Countries >

Biography

Doctor en Ciencias de la educación.

Activities

[Collapse all](#)

▼ Employment (2) Sort

Universidad Internacional de Valencia: Castello de la Plana, Valenciana, ES

Docente
Employment

[Show more details](#)

Source: Jesús López-Belmonte

Universidad de Granada: Ceuta, ES

2019 to present (Didáctica y Organización Escolar)
Employment

[Show more details](#)

- LinkedIn es una **red social profesional**.
- Es utilizada como **tarjeta o carta de presentación** para revelar tus aptitudes, conocimientos y cualificaciones.
- Asimismo, es una red que sirve, no solo para la promoción del perfil profesional, sino además, para dar a conocer la **producción científica** (artículos, libros, capítulos de libro...), y llegar a todo el mundo.

- **Completa tu perfil de manera profesional y precisa:**
 - Incluye una *foto* profesional, una descripción clara de tu *nivel de estudios, experiencia y habilidades, trayectoria...* No olvides mantener *actualizada* siempre esta información.
- **Destaca tus logros académicos:**
 - Incluye en tu perfil tus logros académicos, como *publicaciones, investigaciones, premios, becas y proyectos relevantes.*
- **Conéctate con colegas y profesionales del sector:**
 - Esto te permitirá *ampliar tu red de contactos, establecer colaboraciones, compartir conocimientos y contenidos y estar al tanto de las últimas tendencias en tu campo.*
- **Comparte contenido:**
 - De valor y de forma regular, como *artículos, noticias relevantes, consejos y reflexiones* sobre tu campo de estudio.

Buscar

Inicio

Mi red

Empleos

Mensajes

Notificaciones 11

Jesús López Belmonte

Personal Docente e Investigador en Universidad de Granada

Ceuta, España · [Información de contacto](#)

126 contactos

Tengo interés en...

Añadir sección

Mejorar perfil

Más

Universidad de Granada

Universidad de Granada

Análisis

Solo para ti

14 visualizaciones del perfil

Descubre quién ha visto tu perfil.

0 impresiones de tu publicación

Comienza una publicación para aumentar la interacción.

Últimos 7 días

8 apariciones en búsquedas

Mira con qué frecuencia apareces en los resultados de búsqueda.

[Mostrar todos los análisis →](#)

ResearchGate

- ResearchGate es la **mayor red social de investigadores**. Fue creada en 2008 con el objetivo de constituir un espacio cuyos miembros pudieran encontrar a otros investigadores de su mismo campo o afines a sus ideas, con el propósito de incentivar la comunicación, el intercambio y la colaboración científica entre ellos.
- Actualmente, cuenta además con más de 70 millones de documentos en líneas siendo un gran repositorio web de documentación de calidad, a nivel mundial.

- Asegúrate de **completar** todos los detalles de tu **perfil**, incluyendo tu *afiliación institucional, áreas de investigación, publicaciones, educación y experiencia académica* actualizada.
- **Sube tus publicaciones** como *artículos de revistas, capítulos de libros, informes técnicos* y otros tipos de documentos relacionados con tu investigación.
- **Conecta con otros investigadores** que compartan tus *intereses académicos y participar en discusiones* en grupos relevantes, así como encontrar oportunidades de *colaboración en proyectos de investigación*.

- Aprovecha la función de **preguntas y respuestas** para hacer preguntas *sobre temas específicos* en tu campo de investigación y compartir tus conocimientos con otros usuarios respondiendo a sus preguntas. Esto puede ayudarte a establecer tu reputación como *experto en tu área*.
- Utiliza las **métricas de impacto** (número de lecturas, descargas y citas de tus publicaciones), para *evaluar la visibilidad y el impacto de tu investigación* en la comunidad académica.

Es otra plataforma como ResearchGate que presenta similares funcionalidades.

1

Jesús López-Belmonte Edit

Doctor of Education · Professor at University of Granada

Spain | Website

99 Active methodologies, educational technology, digital competence, educational innovation

Research Interest Score 1,969

Citations 3,196

h-index 34

Citations over time

Profile

Research (233)

Stats

Following

Saved list

+ Add research

Business card

Edit

Jesús López-Belmonte

Doctor of Education · Professor

Active methodologies, educational technology, digital competence, educational innovation

Institution and department

University of Granada · Departamento de Didáctica y Organización Escolar

Skills

Teaching and Learning · Pedagogy and Education

- Equis, antiguo Twitter, es **una de las redes sociales más conocidas** del mundo.
- Fue concebida para emitir **mensajes breves** hacia la comunidad de usuarios.
- Hoy en día **conecta a millones de personas** a través de sus conocidos #hashtag.
- Esta se presenta como una herramienta con un gran potencial para la **promoción de la producción científica.**

| CONSEJOS

- **Edita tu perfil** con información relevante a nivel académico e investigador. En la biografía puedes destacar tus enlaces a otros perfiles/redes profesionales.
- **Sigue a expertos y organizaciones** relevantes en tu campo de estudio. Esto te ayudará a mantenerte al tanto de las últimas noticias, publicaciones y eventos en tu área de investigación.
- **Participa en conversaciones** relevantes sobre temas relevantes en tu campo académico.
- **Comparte tus propias investigaciones y logros** de una manera visual y creativa.
- **Utiliza hashtags** sobre la temática para alcanzar una mayor visibilidad.
- **Promueve eventos académicos y conferencias** sobre tu área de especialización.

✕

← **Jesús López-Belmonte**
206 posts

Editar perfil

Jesús López-Belmonte
@jlopezbelmonte

Profesor en @FeetCeuta - @CanalUGR | Investigo y escribo sobre #metodologiasactivas #tecnologiaeducativa en @educatech21| Ahora centrado en el #metaverso #IA |

📍 Ceuta, España 🌐 jesuslopezbelmonte.com 📅 Se unió en febrero de 2012

786 Siguiendo 293 Seguidores

Posts Respuestas Destacados Artículos Fotos y videos Me gustas

Jesús López-Belmonte @jlopezbelmonte · 1 mar. Nueva publicación 📌

📊 Análisis de la actividad física y la alimentación en estudiantes de Ecuador...

📌 Retos

👤 Freddy Rodríguez @jmarin_ugr @jlopezbelmonte @Santipozo1

🔗 <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/103474>

Mostrar más

🗨️ 5 ❤️ 7 📊 182 📌 📤

BASES DE DATOS DE ACCESO ABIERTO

- Es un repositorio de producción científica **en abierto**.
- Permite realizar acciones de **búsqueda y reporte** de publicaciones de cualquier ámbito de conocimiento.
- Presenta un uso fácil e intuitivo.
- Dispone de diversas herramientas que facilitan la organización de la **producción científica** de un investigador y proporciona **métricas** al respecto.

Jesús López-Belmonte

SIGUIENDO

University of Granada (Spain). <https://orcid.org/0000-0003-0823-3370>

Dirección de correo verificada de ugr.es - [Página principal](#)

educational innovation educational technology active methodologies flipped learning metaverse

TÍTULO	CITADO POR	AÑO
<input type="checkbox"/> Análisis de la competencia digital docente: Factor clave en el desempeño de pedagogías activas con Realidad Aumentada A Fuentes Cabrera, J López Belmonte, S Pozo Sánchez REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación ...	343 *	2019
<input type="checkbox"/> Nomophobia: An individual's growing fear of being without a smartphone—a systematic literature review AM Rodríguez-García, AJ Moreno-Guerrero, J Lopez Belmonte International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (2), 580	262	2020
<input type="checkbox"/> Academic effects of the use of flipped learning in physical education FJ Hinojo Lucena, J Lopez Belmonte, A Fuentes Cabrera, ... International journal of environmental research and public health 17 (1), 276	157	2020
<input type="checkbox"/> STEAM in education: a bibliometric analysis of performance and co-words in Web of Science JA Marín-Marín, AJ Moreno-Guerrero, P Dúo-Terrón, J López-Belmonte International Journal of STEM Education 8 (1), 41	149	2021
<input type="checkbox"/> Active and emerging methodologies for ubiquitous education: Potentials of flipped learning and gamification ME Parra-González, J Lopez Belmonte, A Segura-Robles, ... Sustainability 12 (2), 602	145	2020
<input type="checkbox"/> Análisis correlacional de los factores incidentes en el nivel de competencia digital del profesorado S Pozo Sánchez, J López Belmonte, M Fernández Cruz, JA López Núñez Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 23 (1)	144	2020
<input type="checkbox"/> Competencia digital de futuros docentes para efectuar un proceso de enseñanza y aprendizaje mediante realidad virtual J López Belmonte, S Pozo Sánchez, MB Morales Cevallos, ... Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa, 1-15	129	2019
<input type="checkbox"/> Evaluating activation and absence of negative effect: Gamification and escape rooms for learning J López-Belmonte, A Segura-Robles, A Fuentes-Cabrera, ... International journal of environmental research and public health 17 (7), 2224	107	2020
<input type="checkbox"/> Flipped learning and good teaching practices in secondary education A Moreno-Guerrero, R Soler-Costa, J Marín-Marín, J López-Belmonte Comunicar 29 (68), 107-117	101 *	2021
<input type="checkbox"/> Modelo estructural de factores extrínsecos influyentes en el flipped	90 *	2020

Citado por

	Total	Desde 2019
Citas	4990	4968
Índice h	40	40
Índice i10	98	98

Acceso público [VER TODO](#)

0 artículos **18 artículos**

no disponibles **disponibles**

Basado en requisitos de financiación

Coautores [EDITAR](#)

- Antonio-José Moreno-Guerrero**
 University of Granada. <https://orc...>
- Santiago Pozo-Sánchez**
 Universidad de Granada <https://o...>
- arturo FUENTES CABRERA**
 Universidad de Granada
- Juan Antonio López Núñez**
- Adrián Segura-Robles**
 Departamento de Didáctica y Or...
- Mª Elena Parra-González**
 Profesora Titular de la Universid...
- José Antonio Marín Marín**
 University of Granada | <https://or...>
- Noemi Carmona Serrano**

Scopus®

Es una base de datos bibliográfica y una herramienta de análisis de citas que cubre una amplia gama de disciplinas académicas.

The screenshot shows the Scopus Preview interface for an author profile. At the top left is the Scopus logo and the text 'Scopus Preview'. Below this is a note: 'This author profile is generated by Scopus. Learn more'. The author's name, 'López-Belmonte, Jesús', is prominently displayed. Underneath the name are three identifiers: 'Universidad de Granada, Granada, Spain', '57214748261', and an ORCID iD 'https://orcid.org/0000-0003-0823-3370'. A summary row shows four metrics: '2,038 Citations by 1,314 documents', '106 Documents', '30 h-index View h-graph', and a 'View all metrics >' link. Below this are three buttons: 'Set alert', 'Edit profile', and 'More'. The main section is titled 'Document & citation trends' and features a dual-axis chart. The x-axis represents years from 2018 to 2024. The left y-axis is for 'Documents' (0 to 45) and the right y-axis is for 'Citations' (0 to 610). Blue bars represent the number of documents published each year, and a dark blue line with circular markers represents the total number of citations. The chart shows a peak in citations around 2022-2023. At the bottom, there is a 'Scopus Preview' warning and a 'Check access' button.

Scopus Preview

This author profile is generated by Scopus. [Learn more](#)

López-Belmonte, Jesús

Universidad de Granada, Granada, Spain 57214748261 <https://orcid.org/0000-0003-0823-3370>

2,038 Citations by 1,314 documents | 106 Documents | 30 h-index View h-graph | [View all metrics >](#)

[Set alert](#) [Edit profile](#) [More](#)

Document & citation trends

Year	Documents	Citations
2018	1	0
2019	15	10
2020	45	30
2021	25	45
2022	15	55
2023	10	60
2024	2	10

Scopus Preview

Scopus Preview users can only view a limited set of features. Check your institution's access to view all documents and features.

[Check access](#)

- Mendeley y Zotero son dos **herramientas de gestión de referencias bibliográficas** muy populares utilizadas por investigadores, estudiantes y académicos para **almacenar, organizar y citar** referencias bibliográficas.
- Permiten crear y colaborar en **grupos** de investigación, creando **bibliotecas**.
- Tienen la capacidad de sincronizar y respaldar bibliotecas en la **nube**.

WEB PERSONAL

- Disponer de una página web personal como investigador puede ser una excelente manera de **destacar tu trabajo, promover tus publicaciones y establecer tu presencia en línea.**

| CONSEJOS |

- Elige un **diseño profesional** para tu página web que garantice una navegación intuitiva.
- Incluye una **breve biografía** que destaque tu formación, experiencia y líneas de investigación.
- Destaca tus **logros académicos** como publicaciones, proyectos, premios...
- Proporciona **información de contacto.**
- Mantén toda la **información actualizada.**
- Optimiza tu sitio web para **dispositivos móviles.**

✉ jesuslopez@ugr.es

 Perfiles Profesionales

- Directorio UGR
- ORCID
- Google Scholar
- Scopus
- ResearchGate
- LinkedIn
- Twitter (X)
- InfluScience

Jesús López-Belmonte

Profesor e investigador de la Universidad de Granada
Professor and researcher at the University of Granada

 Sobre mí
About me

Jesús López-Belmonte es Doctor en Ciencias de la Educación con mención Cum Laude por la Universidad de Granada (UGR), España. Posee un Máster en tecnología educativa y competencias digitales por la Universidad Internacional de La Rioja (España) y un Máster en innovación educativa y gestión del conocimiento por la Universidad de Málaga (España). Es profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la UGR. Es miembro del grupo de investigación EducaTech XXI (SEJ-666). Es autor de diversas publicaciones científicas indexadas en índices de prestigio internacional (JCR, Scopus, Emerging Sources Citation Index, Sello de Calidad FECYT, entre otros). Además, es autor de diversos capítulos de libro y de diferentes libros en editoriales que ocupan los primeros puestos del ranking SPI. Del mismo modo, ha ejercido de editor y revisor en diversas revistas de impacto. Ha participado como ponente en diferentes congresos de ámbito internacional. Ha realizado diferentes estancias de investigación y formación en Europa y Latinoamérica. Asimismo, ha participado en diversos proyectos de investigación y de innovación docente. Es nombrado investigador influyente a nivel mundial, por la Universidad de Stanford (California, EEUU), en los años 2022

CLAVES PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO EN MOTORES DE BÚSQUEDA

- Crea un sitio web personal.
- Optimiza tu directorio institucional.
- Optimiza tus perfiles y redes sociales.
- Genera enlaces hacia tu sitio web.
- Publica contenido que genere clics.

Google Jesús López Belmonte

Todo Imágenes Vídeos Noticias Libros Más Herramientas

Aproximadamente 2.850.000 resultados (0,26 segundos)

 Jesús López Belmonte
<https://www.jesuslopezbelmonte.com> **a**

▶ **Jesús López Belmonte | Profesor e investigador de la ...**
Página web personal de **Jesús López Belmonte**, Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor e investigador de la Universidad de Granada.

 Universidad de Granada
<https://directorio.ugr.es> > static > PersonalUGR > show **b c d**

Jesús López Belmonte - Directorio UGR
Jesús López Belmonte · HORARIO DE TUTORÍAS · GRADUADO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA (CEUTA) · GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL (CEUTA) · MÁSTER...

 Universidad de Granada
<https://www.ugr.es> > personal > jesus-lopez-belmonte **c d**

Jesús López Belmonte
Docencia · Grado en Educación Primaria (Ceuta) · Grado en Educación Social (Ceuta) · Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y ...

 Google Scholar
<https://scholar.google.es> > citations **c d**

Jesús López-Belmonte
University of Granada (Spain). <https://orcid.org/0000-0003-0823-3370> - Citado por 4.996 - educational innovation - educational technology - active ...

 X
<https://mobile.twitter.com> > jlopezbelmonte **c d e**

Jesús López-Belmonte (@jlopezbelmonte) ...
Profesor en @FeetCeuta - @CanalUGR | Investigo y escribo sobre #metodologíasactivas #tecnologíaeducativa en @educatech21| Ahora centrado en el #metaverso ...

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

EL PERFIL INVESTIGADOR Y LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS COMO MOTORES PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO Y SOCIAL

Dr. Jesús López-Belmonte

jesuslopezbelmonte.com